

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/258018951>

Microscopio confocal en el diagnóstico dermatológico de las enfermedades ampollosas autoinmunitarias

Data · January 2007

DOI: 10.13140/RG.2.2.20529.80488

CITATIONS

0

READS

1,104

6 authors, including:

Dolores Javier Sánchez-González

National Polytechnic Institute

90 PUBLICATIONS 1,583 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Ismael Vásquez-Moctezuma

National Polytechnic Institute

20 PUBLICATIONS 103 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Microscopio confocal en el diagnóstico dermatológico de las enfermedades ampollosas autoinmunitarias

Dolores Javier Sánchez-González,*** Marco Antonio Navarro-Balderas,*** Rosa Elba Benuto-Aguilar,***
Nayeli Isabel Trejo-Bahena,**** Ismael Vásquez Moctezuma*.*.*

*Subsección de Biología Celular y Tisular Escuela Médico Militar, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, México.

**Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional, México.

***Servicio de Dermatología, Unidad de Especialidades Médicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, México.

****Sección de Medicina Legal, Hospital Central Militar, México.

RESUMEN

Introducción. La ampolla como lesión elemental dermatológica puede ser la expresión primaria o secundaria de un gran número de patologías cutáneas. Las enfermedades ampollosas se clasifican en intraepidérmicas, y subepidérmicas. El término pénfigo se usó para designar a todas las enfermedades ampollosas; sin embargo, es una entidad separable de otras alteraciones ampollares de la piel. El pénfigo se divide en vulgar y foliáceo. Los pacientes con pénfigo vulgar tienen anticuerpos como IgA e IgM dirigido en contra de la sustancia del cemento intercelular. El microscopio confocal utiliza un rayo láser como fuente de luz. **Material y métodos.** Debido a que las enfermedades ampollosas de origen autoinmunitario requieren de estudios histopatológicos para confirmación del diagnóstico, se decidió utilizar la microscopía confocal y la doble inmunofluorescencia directa, hasta ahora casi sin aplicación dentro de este campo, como un método novedoso que ofrece las ventajas de una mejor resolución, posibilidad de cuantificación de la inmunofluorescencia y reconstrucción tridimensional de las estructuras observadas. **Resultados.** Se demuestra la utilidad de la tecnología confocal en el diagnóstico histopatológico de la enfermedad ampollosa. **Discusión.** La microscopía confocal se aplica cada día más al diagnóstico de enfermedades humanas, es una herramienta poderosa en la dermatopatología (Actas Dermatol & Dermatopatol [Méx] 2007; 7: 9-15).

Palabras clave: pénfigo, enfermedad autoinmunitaria, microscopía confocal.

ABSTRACT

Introduction. Blister as dermatological elementary injury can be the primary or secondary expression of a great number of cutaneous pathologies. Blistering diseases are classified as intraepidermal, dermoepidermal and subepidermal. The term pemphigus was used to designate all blistering diseases; nevertheless, it is a separable organization of other alterations blister like in the skin. Pemphigus is divided in vulgar and foliaceous. The patients with vulgar pemphigus have antibodies like IgA and IgM against the substance of the intercellular cement. The confocal microscope uses a laser beams like light source. **Material and methods.** Because the blister diseases of autoimmune origin require of the accomplishment of histopathologic studies for confirmation of diagnostic, we decided to use the confocal microscope and the double direct immunofluorescence until now almost without application within this field, like a novel method that offers the advantages of one better resolution and the possibility to us of quantification of the immunofluorescence and three-dimensional reconstruction of the observed structures. **Results.** The utility of the confocal technology in histopathologic diagnosis of the blister disease is demonstrated. **Discussion.** Confocal microscope is applied every day more to the diagnosis of human diseases, is a powerful tool in the dermatopathology. (Actas Dermatol & Dermatopatol [Méx] 2007; 7: 9-15).

Key words: pemphigus, confocal microscope.

INTRODUCCIÓN

La ampolla como lesión elemental puede ser la expresión primaria o secundaria de un gran número de patologías cutáneas; su presencia implica desde el punto de vista evolutivo un fenómeno inflamatorio agudo que puede ser secundario a un traumatismo, a un proceso infeccioso, representar la manifestación primaria de una genodermatosis, o bien, constituir un signo cutáneo de

enfermedades generalizadas, pero también se puede considerar como una ventana clínica en el espectro de las enfermedades autoinmunitarias que tienen como órgano de choque a la piel.¹ Existe un grupo de enfermedades ampollosas de origen desconocido, en las que se implica en su patogenia el fenómeno de autoinmunidad, que actúa sobre un sustrato específico, intraepidérmico, en la unión dermoepidérmica, o bien, en forma subepidérmica.²

El conocimiento del sustrato patogénico específico, se ha podido establecer gracias al mejor conocimiento estructural de tipo molecular de la membrana basal y a la identificación de antígenos específicos, esto ha originado un cambio radical en el concepto y entendimiento de las enfermedades ampollosas congénitas y adquiridas, con repercusión en un mejor abordaje diagnóstico y terapéutico. En la última década se han descrito nuevas enfermedades ampollosas gracias a los enormes avances que proporcionan actualmente los estudios inmunopatológicos como son la inmunofluorescencia, el inmunoblot, la inmunoprecipitación, entre otros.³ Desde el punto de vista histopatológico, las enfermedades ampollosas se clasifican dependiendo del lugar en el que se localice la ampolla en: intraepidérmicas, de unión y subepidérmicas. El término pénfigo se usó para designar a todas las enfermedades ampollosas; sin embargo, con el desarrollo de la histopatología moderna e inmunohistoquímica, se ha convertido en una entidad separable de otras alteraciones ampollares de la piel.⁴ El pénfigo (del griego: ámpula) es un grupo de dermatosis ampollosas intraepidérmicas y autoinmunitarias que afectan la piel y las mucosas. Histológicamente presentan acantólisis y en la inmunopatología se encuentran anticuerpos intercelulares epidérmicos tanto en las lesiones como en el suero (circulantes), contra componentes de la superficie celular del queratinocito.

Antes de la corticoterapia el pronóstico era malo y sigue representando una amenaza para la vida del paciente.⁵ El pénfigo es una enfermedad rara, la incidencia varía de 0.5 a 3.2 casos por 100,000 habitantes por año. Se presenta principalmente de los 30 a 40 años, aunque hay reportes de casos a los tres años y a los 89. Afecta igualmente al hombre y a la mujer. Se presenta en todos los grupos étnicos, aunque hay un aumento de prevalencia en la población judía. Existen algunos informes de casos familiares, pero son extremadamente raros. La predisposición genética al pénfigo se sugirió cuando se encontró

muy alta la frecuencia de un marcador de HLA 10 en pacientes con pénfigo. Un estudio en 37 pacientes judíos con pénfigo vulgar reveló que 100% tenía HLA Dr4.4.⁶ La clasificación actual del pénfigo no sólo se basa en su aspecto clínico, sino también en los hallazgos histopatológicos, inmunopatológicos y etiológicos. El pénfigo se divide en dos categorías distintas que dependen de la localización de la ampolla: pénfigo vulgar y pénfigo foliáceo, con sus respectivas variantes, pénfigo vegetante y pénfigo eritematoso o seborreico, conocidos también como pénfigos profundos (vulgar y vegetante) y pénfigos superficiales (foliáceo y eritematoso). Por otra parte en las últimas tres décadas se han descrito algunas formas raras de pénfigo que agrupan al pénfigo herpetiforme, al pénfigo IgA y al pénfigo paraneoplásico. Asimismo se incluye otra forma que es el pénfigo inducido por medicamentos (*Cuadro 1*).^{7,8}

Los pacientes con pénfigo vulgar tienen anticuerpos circulantes dirigidos contra la sustancia del cemento intercelular.⁹ En la inmunofluorescencia directa (IFD) se aprecian depósitos lineales de IgG en el espacio intercelular de la epidermis en 100% de los pacientes con enfermedad activa. Por lo que este hallazgo se considera por muchos autores como requisito diagnóstico. También se pueden encontrar depósitos de IgA, IgM y C3 aunque en menor proporción.⁹ En el pénfigo por IgA los depósitos de esta inmunoglobulina se observan en el espacio intercelular de los queratinocitos del estrato superior de la epidermis en el tipo dermatosis pustular subcórnea y en las células del estrato inferior en el tipo neutrofilico intraepidérmico.¹⁰

La tecnología del microscopio confocal aplicada al diagnóstico dermatológico

En la inmunofluorescencia indirecta (IFI), se encuentran anticuerpos IgG circulantes en 80% a 90% de los pacientes y están presentes en todas las variedades de pénfigo, con excepción del pénfigo IgA en el que sólo se encuentran anticuerpos circulantes detectables IgA en 50% de los casos.⁹

Cuadro 1. Se muestra la clasificación de los pénfigos de acuerdo a la localización de la ampolla. En esta clasificación se muestran los pénfigos profundos, superficiales y nuevas formas de pénfigo. (Tomado de Rodríguez-Acar M y cols., 2004).

Clasificación de los pénfigos de acuerdo a la ampolla

Profundos	Superficiales	Nuevas formas de pénfigo
Pénfigo vulgar	Pénfigo foliáceo	Pénfigo herpetiforme
Pénfigo vegetante	Pénfigo foliáceo endémico "fogo selvagem"	Pénfigo IgA
Pénfigo paraneoplásico	Pénfigo eritematoso (seborreico)	Dermatitis pustular subcórnea
		Pénfigo neutrofilico intraepidérmico
		Pénfigo inducido por fármacos

El microscopio confocal utiliza un rayo láser como fuente de luz, este se hace pasar por una ranura (Pinhole 1) e incidir en un espejo dicroico (que refleja totalmente la luz que incide con un ángulo de cerca de 45 grados), para posteriormente enfocarlo sobre la muestra usando el objetivo del microscopio.¹¹ La luz emitida por la muestra es colectada por el mismo objetivo y, pasando a través del espejo dicroico, es enfocada en una ranura detectora (Pinhole 2). La luz que penetra a menor o mayor profundidad en la muestra (planos fuera de foco), incide por delante o por detrás de la ranura detectora (Figura 1). Debido a que la cantidad de luz que incide sobre la muestra es muy pequeña, es necesario usar fuentes de iluminación muy poderosas como el rayo láser.^{12,13} Este procedimiento da la imagen de un pequeño punto de la muestra, para obtener una imagen completa es necesario usar complejos procedimientos que permitan mover el punto de iluminación en toda la muestra e integrar esta imagen formada de puntos individuales en una imagen única. Para esto, se usan sistemas que permiten desplazar la muestra o mover el punto de iluminación, barriendo toda el área que se desea observar.¹⁴ Por esta razón, también se conoce como "microscopio confocal de barrido". Como resultará obvio, para construir una imagen es necesario recorrer toda la muestra de manera uniforme, además de que el rayo de iluminación y la vía de retorno, deberán estar perfectamente alineadas. Esto implica

Figura 1. Esquema del microscopio confocal.

que la mayoría de los instrumentos que hasta ahora se han desarrollado, se basen en complejos sistemas electromecánicos que resultan en un alto costo, ya que tienen que generarse pequeños desplazamientos perfectamente uniformes e integrarse la imagen en una computadora.¹⁵ Para eliminar el problema asociado con el diseño de sistemas que permitan barrer la imagen, se utilizan espejos dicroicos que vibran rápidamente recorriendo todo el espécimen. Otra solución al problema lo constituye el "microscopio confocal de barrido en cascada". En el cual, un pequeño anillo que se encuentra por detrás del objetivo tiene múltiples hoyos (de 20 a 60 micras de diámetro) en forma de espiral, al rotar este anillo, se genera una imagen completa de toda la preparación, tomando simultáneamente muestras de una gran cantidad de puntos no adyacentes. Este tipo de microscopio tiene la ventaja de que se obtienen imágenes en tiempo real, permitiendo la observación directa en el microscopio.¹⁶ Cualquiera que sea el procedimiento que se utilice para barrer la muestra, las imágenes del microscopio confocal son notablemente superiores a las que se obtienen con el microscopio óptico convencional, ya que las imágenes generadas contienen detalles volumétricos y de textura imposibles de alcanzar con este último. Una ventaja adicional se obtiene en los ensayos en que se desea explorar especímenes con fluorescencia. En estos casos, el efecto deletéreo que sobre la imagen tienen las áreas fuera de foco es especialmente notable; además, la iluminación de la muestra hace que se pierda rápidamente la fluorescencia. Por estas razones, el microscopio confocal es ventajoso para observar especímenes fluorescentes, ya que además de eliminar el efecto de las regiones fuera de foco, solamente se ilumina una pequeñísima región de la muestra en cada momento, eliminándose con ello el efecto de "blanqueo" que, sobre la fluorescencia, induce la iluminación continua.¹⁷ Debido a que las enfermedades ampollas de origen autoinmunitario requieren de la realización de estudios de histopatología para confirmación del diagnóstico, decidimos utilizar la microscopia confocal hasta ahora casi sin aplicación dentro de este campo, como un método novedoso que nos ofrece las ventajas de una mejor resolución y la posibilidad de cuantificación de la inmunofluorescencia y reconstrucción tridimensional de las estructuras observadas.¹⁰

MATERIAL Y MÉTODOS

Se captaron pacientes con enfermedades ampollas de la Unidad de Especialidades Médicas

de la Secretaría de la Defensa Nacional. El diagnóstico se les realizó mediante la historia clínica e histopatología. Se tomaron biopsias de piel afectada, las cuales se procesaron en fresco (técnica de congelación). Se realizaron cortes de 5 μm de espesor a -20 °C que se montaron en portaobjetos recubiertos con Poli-L-Lisina (1:10) (*Sigma-Aldrich Co. USA*), a los cuales se les bloquearon los sitios libres antigénicos con suero de cabra al 3% (*Santa Cruz Biotechnology, USA*) en PBS/Triton 0.3% por 30 minutos.¹⁸⁻²¹ Posteriormente se decantó el exceso y se aplicaron los anticuerpos IgM acoplado a rodamina e IgG acoplado a fluoresceína (*Santa Cruz Biotechnology, USA*), a una dilución 1:100 en la solución de bloqueo. Se incubó toda la noche en cámara húmeda a 4 °C. Terminado este tiempo, las laminillas se lavaron dos veces en agitación de 100 revoluciones por minuto (rpm) con PBS y se montaron con resina hidrosoluble Vectashield® (*Vector Laboratories, Burlingame, California, USA*) y cubreobjetos de 25 x 25 mm del número 1 (*VWR International, USA*). Posteriormente, las preparaciones se observaron en

el invertoscopio *Axiovert 200 M* y se escanearon con el microscopio confocal *LSM 5 Pascal* (*Carl Zeiss, Germany*) (*Navarro-Balderas Ismael y cols., 2006*). Por último, se tomaron fotografías digitales con la *Axiocam HRC* (*Carl Zeiss, Germany*).²²⁻²⁶

RESULTADOS

Se inmunodetectaron depósitos de IgG e IgM en pénfigo vulgar y foliáceo (*Figuras 2 y 3*). Los depósitos de IgG se observan en color verde y los depósitos de IgM en color rojo. En casi todo el campo microscópico se observaron depósitos de IgG como se aprecia en las fotografías, mientras que los depósitos de IgM sólo se observaron en sitios localizados de la dermis.

DISCUSIÓN

A pesar de todos los avances actuales, la morbilidad y la mortalidad tanto en los casos agudos como crónicos de las enfermedades ampollasas, aún siguen siendo considerables a pesar de los

A
B

Figura 2. Pénfigo Vulgar. **A:** Se observa la gráfica de colocización de IgG en verde con IgM en rojo en un corte de epidermis. **B:** Se observan las gráficas de fluorescencia de los dos anticuerpos acoplados a fluorocromo utilizados en el mismo campo microscópico. 400x.

A

B

Figura 3. Pénfigo Foliáceo. **A:** Se observa la gráfica de colocalización de IgG en verde con IgM en rojo en un corte de piel que incluye epidermis y dermis. **B:** Se destacan las gráficas de fluorescencia de los dos anticuerpos acoplados a fluorocromo utilizados en el mismo campo microscópico. 400x.

nuevos tratamientos, por lo que el diagnóstico preciso es fundamental y aunque cada padecimiento tiene sus propias características clínicas, en muchos casos su presentación puede ser confusa. Por esta razón, el objetivo del presente trabajo fue utilizar el microscopio confocal como herramienta de diagnóstico en dermatología, específicamente para las enfermedades ampollas de tipo autoinmunitario más frecuentes, detallar las características clínicas, orientar en la metodología diagnóstica y sugerir una guía terapéutica. El pénfigo vulgar tiene una distribución localizada o generalizada y afecta cualquier parte de la piel y mucosas, aunque es más frecuente en piel cabelluda, cara, axilas y cavidad oral.²⁷ La morfología se caracteriza por ampollas flácidas, pequeñas de 0.5 a 1 cm, frágiles, de contenido seroso, se rompen fácilmente y son de curación lenta, dejan áreas denudadas, a veces de gran tamaño que abarcan una región completa y se cubren de costras melicérico-sanguíneas. El signo de Nikolsky se demuestra haciendo presión lateral en el borde de una ampolla o sobre la piel nor-

mal, causando separación de la epidermis. Este signo es característico de pénfigo pero no es diagnóstico porque también se puede observar en otras enfermedades incluyendo penfigoide ampolloso, necrólisis epidérmica tóxica y en ciertas variantes de epidermolisis ampollosa.²⁸

Los primeros cambios del pénfigo vulgar consisten en edema intercelular y desaparición de los puentes intercelulares en las capas más inferiores de la epidermis. La pérdida de cohesión entre las células epidérmicas, proceso conocido como acantólisis, lleva a la formación de ampollas intraepidérmicas suprabasales.¹⁰ Las células acantolíticas dentro de la ampolla aparecen redondeadas, con núcleo hiper cromático grande y citoplasma homogéneo (células de Tzanck). El piso de la ampolla con crecimiento irregular de las papilas.⁸

El pénfigo foliáceo es otra forma clínica de pénfigo que tiene dos fases clínicas: la inicial o húmeda en la que predomina una piel eritematosa con secreción serosa de un olor específico al que se le ha llamado “a ratón mojado”, el signo de Nikolsky es positivo; en la fase seca se presenta eritema y escamas abundantes y

grandes, como hojas que se desprenden, de allí el nombre de foliáceo. Rara vez se observan ampollas, ya que por lo general, se rompen muy fácilmente. Las áreas más afectadas son la piel cabelluda, cara y tronco pero puede presentarse en forma generalizada. Las lesiones en mucosa oral son muy raras.¹⁰ En las etapas iniciales semeja una dermatitis seborreica, en cambio en las etapas tardías, predomina una exfoliación severa. En el pénfigo foliáceo se produce una ampolla acantolítica a nivel subcórneo o en la capa granulosa. El infiltrado es muy escaso. En estadios avanzados las lesiones muestran hiperqueratosis, paraqueratosis, acantosis y papilomatosis.⁶

El reconocimiento de los antígenos ha sido demostrado por las técnicas de inmunoblot e inmunoprecipitación de proteínas. Se ha encontrado que los anticuerpos circulantes del suero se fijan en una zona específica de la epidermis, es decir, en el antígeno.¹⁰ Las células de la epidermis se mantienen unidas entre sí por desmosomas constituidos por glucoproteínas denominadas desmogleínas 1, 2 y 3 así como desmocollinas 1, 2 y 3; por otra parte la familia de proteínas conocidas como plaquinas y de éstas las desmoplaquinas 1 y 2, son estructuras que constituyen los antígenos del pénfigo.¹⁴ Cada forma de pénfigo presenta un antígeno diferente que a su vez tiene un peso molecular distinto. Los estudios para determinar el papel patógeno de los anticuerpos han demostrado que son los responsables de la producción de acantólisis. Por otra parte, se ha observado que los títulos de anticuerpos en el suero, siempre se relacionan con la actividad de la enfermedad. Los pacientes sometidos a plasmaféresis durante el tratamiento han tenido periodos cortos de remisión lo que confirma la función del anticuerpo. El complemento por lo tanto no es necesario para el desarrollo de la enfermedad.²⁹

La microscopia confocal permite también estudiar los especímenes usando luz transmitida o reflejada, ello implica que se puedan estudiar muestras que, por su grosor o por sus características, no son transparentes. Esto ha permitido que se desarrollen nuevas técnicas de preparación de los especímenes a observar, las cuales no implican el corte en rebanadas delgadas como se hacía anteriormente, ampliando así las posibilidades de estudiar las relaciones estructura-función, ya sea a nivel uni o multicelular.³⁰ Se han desarrollado, además de la microscopia confocal, otros métodos que permiten mejorar la calidad de las imágenes que se obtienen con el microscopio óptico. Estos métodos se basan en el procesamiento digital de imágenes, por medio de procedimientos matemáticos que permiten calcular y eliminar el velo debido a las regiones que se encuentran

fuera de foco. Otros métodos, para mejorar la calidad de imágenes en la microscopia óptica, se basan en modificaciones en los ángulos de incidencia de la luz y en el uso de varios haces de luz para iluminar las muestras.³¹

La microscopia confocal constituye una herramienta nueva y poderosa para examinar las estructuras celulares y su función, algunas de sus ventajas son:

1. Pueden observarse tejidos intactos, así como secciones gruesas sin necesidad de hacer cortes histológicos.
2. Se obtiene un aumento notable en la resolución, especialmente en muestras con fluorescencia.
3. Reduce el blanqueado de la fluorescencia.
4. Permite hacer reconstrucciones tridimensionales más precisas de mejor calidad y en menor tiempo que por otros métodos.¹⁴

Por todo lo anterior, es claro que en el corto plazo, el microscopio confocal pasará a formar parte del instrumental normal de trabajo, tanto en laboratorios de análisis clínico-patológico, como en los laboratorios de investigación, ya que se ha convertido en un auxiliar indispensable en los estudios de tipo funcional, en los cuales se pretende determinar los procesos que se llevan a cabo en tejidos vivos. Como resultado del desarrollo de la microscopia confocal y de los métodos digitales de análisis de imágenes en la actualidad es posible abordar planteamientos relativos a las relaciones estructura-función en los seres vivos, que anteriormente eran incontestables.³²

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue apoyado por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT (Apoyo No. 33834), Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, por la Fundación Gonzalo Río Arronte IAP y el Laboratorio de Histología de la Escuela Médico Militar, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

REFERENCIAS

1. Fitzpatrick's, et al. *Dermatology in General Medicine*. 5th Ed. New York: McGraw Hill; 1999, p. 654-66.
2. Brudnik U, Podolec-Rubis M, Wojas-Pelc A. Therapeutic problems connected with keloid treatment-new treatment possibilities. *Przegl Lek* 2006; 63: 803-6.
3. Guillen S, Khachenoune A. Pemphigus vulgaris: a short review for the practitioner. *Dermatol Nurs* 2007; 19: 269-72.

4. Robinson ND, Hashimoto T, Amagai M, Chan LS. The new pemphigus variants. *J Am Acad Dermatol* 1999; 40: 649-71.
5. Chaudhari P, Marinkovich MP. What's new in blistering disorders? *Curr Allergy Asthma Rep* 2007; 7: 255-63.
6. De Peña J, Zambrano M, Dessavre M, Novales J, Rodríguez M. Pénfigo vulgar oral: estudio clínico-epidemiológico. *Dermatol Rev Mex* 2001; 45: 180-6.
7. Crosby D, Diaz L. *Dermatologic Clinics Bullous Diseases*. Philadelphia P.A.: W.B. Saunders; 1993, p. 429-81.
8. Rodríguez-Acar M, Navarrete-Franco G, Lizárraga-García C. Pénfigo vulgar. Reporte de un caso con localización principalmente oral. *Rev Cent Dermatol Pascua* 2004; 13: 138-42.
9. Sami N, Bhol KC, Beutner EH, Plunkett RW, Leiferman KM, Ahmed AR. Diagnostic features of pemphigus vulgaris in patients with bullous pemphigoid. Molecular analysis of autoantibody profile. *Dermatology* 2002; 204: 108-17.
10. Navarro-Balderas MA, Benuto-Aguilar RE, Juárez-Navarrete L, Sánchez-González DJ. Imágenes de microscopía confocal en el diagnóstico de las enfermedades ampollas autoinmunes. *Rev Sanid Milit Mex* 2006; 60: 82-90.
11. Hall CE. Microscope. *Encyclopaedia Britannica*. Chicago: W. Benton Publisher; 1970, p. 383-402.
12. Sánchez-González DJ, Trejo-Bahena NI. *Biología Celular y Molecular*. México: Editorial Alfil; 2006, p. 205-34.
13. Sánchez-González DJ, Trejo-Bahena NI. *Prácticas de Histología*. México: Editorial Alfil; 2007, p. 267-78.
14. Sánchez-González DJ, Trejo-Bahena NI. *Histología. Biología Celular y Atlas*. México: Editorial Alfil; 2007. (En prensa).
15. Murray JM. *Neuropathology in depth: the role of confocal microscopy*. *J Neuropathol Exp Neurol* 1992; 51: 475-87.
16. Watson TF. Applications of confocal scanning optical microscopy to dentistry. *Br Dent J* 1991; 171: 287-91.
17. Booth MJ, Neil MA, Juskaitis R, Wilson T. Adaptive aberration correction in a confocal microscope. *Proc Natl Acad Sci USA* 2002; 99: 5788-92.
18. Sánchez-González DJ, Moro MA, Castillo-Henkel C, Hernández-Pando R, Medina-Santillán R, Iarios FJ, et al. Ozone exposure induces iNOS expression and tyrosine nitration in rat aorta. *Environ Toxicol Pharmacol* 2004; 17: 1-7.
19. Floriano-Sanchez E, Villanueva C, Medina-Campos ON, Rocha D, Sanchez-Gonzalez DJ, Cardenas-Rodriguez N, Pedraza-Chaverri J. Nordihydroguaiaretic acid is a potent in vitro scavenger of peroxynitrite, singlet oxygen, hydroxyl radical, superoxide anion, and hypochlorous acid and prevents in vivo ozone-induced tyrosine nitration in lungs. *Free Radic Res* 2006; 40: 523-33.
20. Orozco-Ibarra M, Medina-Campos ON, Sanchez-Gonzalez DJ, Martinez-Martinez CM, Floriano-Sanchez E, Santamaria A, et al. Evaluation of oxidative stress in d-serine induced nephrotoxicity. *Toxicology* 2007; 229: 123-35.
21. Aguilera-Hernández P, Chánez-Cárdenas ME, Floriano-Sánchez E, Barrera D, Santamaría A, Sánchez-González DJ, et al. Time-related changes in constitutive and inducible nitric oxide synthases in a model of Huntington's disease. (In Press, *Neurotoxicology*, 2007).
22. Ordóñez RM, Espinosa AM, Sánchez-González DJ, Amendáriz-Borunda J, Berumen J. Enhanced oncogenicity of Asian-American human papillomavirus 16 is associated with impaired E2 repression of E6/E7 oncogene transcription. *J Gen Virol* 2004; 85: 1433-44.
23. Torres-Salazar JJ, Sánchez-González DJ, López-Rivera MG, Corona-Perezgrovas MA. Distribución y estado de maduración de células dendríticas y activación de linfocitos CD4+ en adenocarcinoma prostático. *Rev Mex Urol* 2007; 67: 140-6.
24. Pacheco-Ramírez MA, Rodríguez-Perales MA, López-Chavira A, Canul-Andrade LP, Martínez-Martínez CM, Sánchez-González DJ. Expresión de las sintasas de óxido nítrico en tumores glómicos de cabeza y cuello. *Rev Sanid Milit Mex* 2006; 60: 369-78.
25. Vázquez-Moctezuma I, Meraz-Ríos MA, Magaña M, Villanueva-López GC, Sánchez-González DJ, Herrera-González NE. Quimiorresistencia en el melanoma. Informe preliminar. *Actas Dermatol Dermatopatol* 2006; 6: 8-10.
26. Sosa-Luna CA, Astudillo-de la Vega H, Sánchez-González DJ, Martínez-Salas SG, Valdés-Espinosa RA, Villalobos-Molina R, Ibarra-Barajas M. Óxido nítrico y prostaglandinas en la regulación endotelial del tono contráctil en la vasculatura renal de ratas hipertensas. *Rev Sanid Milit Mex* 2005; 59: 32-50.
27. Braun FO. *The pathology of blister formation*. Chicago: Year book Medical pub; 1969, p. 6-42.
28. Robinson N, Hashimoto T, Amagai M, Chan L. The new pemphigus variants. *J Am Acad Dermatol* 1999; 40: 649-71.
29. Sami N, Bhol KC, Beutner EH, Plunkett RW, Leiferman KM, Foster CS, Ahmed AR. Simultaneous presence of mucous membrane pemphigoid and pemphigus vulgaris: molecular characterization of both autoantibodies. *Clin Immunol* 2001; 100: 219-27.
30. Wilson T, Sheppard CJR. *Theory and practice of Scanning Optical Microscopy*. London, England: Academic Press; 1984.
31. Oldenbourg R, Terada H, Tiberio R, Inoue S. Image sharpness and contrast transfer in coherent confocal microscopy. *J Microsc* 1993; 172: 31-9.
32. Rigby RJ, Goldie RG. *Confocal microscopy in biomedical research*. *Croat Med J* 1999; 40: 346-52.

Correspondencia:

Doctor en Ciencias Dolores Javier Sánchez González
Escuela Médico Militar, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Escuela Médico Militar. Cerrada de Palomas y Batalla de Celaya 5°. Piso Histología. Col. Lomas de San Isidro. C.P. 11200. Delegación Miguel Hidalgo. México D.F. E-mail: javiersglez@yahoo.com